

2. H. Elbardan, A. Othman, R. Kholeif. *Enterprise Resource Planning, Corporate Governance and Internal Auditing. An Institutional Perspective*, Cham

3. S. Kortmann. The Relationship between Organizational Structure and Organizational Ambidexterity. A Comparison between Manufacturing and Service Firm, Springer Gabler, 2012. 183 p. doi: <http://doi.org/10.1007/978-3-8349-3630-1>

4. T. Marchuk, D Ryzhakov, G. Ryzhakova, S. Stetsenko. Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing, *Investment Management and Financial Innovations*, Volume 14, Issue 4, 2017, pp. 12-20, [http://dx.doi.org/10.21511/imfi.14\(4\).2017.02](http://dx.doi.org/10.21511/imfi.14(4).2017.02)

5. Miller R., Strombom D., Iammarino M., Black B. The commercial real estate revolution: nine transforming keys to lowering costs, cutting waste, and driving change in a broken industry, *John Wiley & Sons*, 2009. 352 p.

V. Mihaylenko, T. Honcharenko, K. Chupryna, Yu. Andrashko, S. Budnik. Modeling of Spatial Data on the Construction Site Based on Multidimensional Information Objects in '*International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)*', ISSN: 2249-8958 (Online), Volume-8 Issue-6, August 2019, Page No. 3934-3940. URL: <https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i6/F9057088619.pdf>

ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ярошевич М.В.

инженер-конструктор,
магистр экономики,
ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»,
Минск, Беларусь

Кравчук А.С.

профессор кафедры экономической информатики,
д.ф.-м.н.,
Белорусский государственный экономический университет,
Минск, Беларусь

Шум Н.П.

инженер-конструктор 1-ой категории
ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»,
Минск, Беларусь

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AT THE ENTERPRISES OF THE ELECTRICAL INDUSTRY

Yaroshevich M.

Engineer,
Master of Economics,
JSC "Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov,
Minsk, Belarus

Kravchuk A.

Professor of the Department of Economic Informatics,
Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Belarusian State Economic University,
Minsk, Belarus

Shum N.

Engineer 1st category
JSC "Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov
Minsk, Belarus

Аннотация

Охрана труда является неотъемлемой частью любого промышленного предприятия, поскольку обеспечивает безопасную деятельность работников и тем самым минимизируя травматизм на производстве. Служба охраны труда промышленного предприятия путем выполнения достаточно широкого спектра задач, создает наиболее благоприятные условия труда работников значительно повышая их уровень безопасности.

Abstract

Occupational safety is an integral part of any industrial enterprise, as it ensures the safe activity of workers and thereby minimizes injuries at work. The labor protection service of an industrial enterprise, by performing a wide range of tasks, creates the most favorable working conditions for workers, significantly increasing their level of safety.

Ключевые слова: охрана труда, техника безопасности, опасные и вредные производственные факторы, техника и технологии, электротехническая промышленность.

Keywords: occupational safety and health, safety precautions, hazardous and harmful industrial factors, equipment and technologies, electrical industry.

Введение. Охраной труда на электротехническом предприятии является система, которая обеспечивает безопасную деятельность (отсутствие угроз для жизни и здоровья) работников путем проведения различных мероприятий и выполнения различных задач, а также контроль за соблюдением предписанных мер и рекомендаций.

Основные используемые понятия. Необходимо привести определения основных понятий, используемых в данной научной статье:

- охрана труда – это система по обеспечению сохранности здоровья и безопасности жизни работников в ходе их трудовой деятельности, включая правовые, лечебно-профилактические, технические и др. мероприятия и средства [1];
- техника безопасности – это система технических средств и методов, организационных мероприятий, которые предназначены для предотвращения воздействия на работников опасных производственных факторов [1];
- опасные производственные факторы – это производственные факторы, при влиянии которых относительно работников, в ходе некоторых условий, способны привести к травме или резкому ухудшению здоровья работников или работника [2];
- вредные производственные факторы – это факторы, возникающие в ходе трудовой деятельности (процесса), способные привести к профессиональным заболеваниям, а так же к снижению работоспособности [2];
- производственный травматизм – это определенная совокупность травм, которые получены работником на производстве вследствие несоблюдения требований безопасности труда [3];
- профессиональные заболевания – это заболевания, которые возникли вследствие воздействия вредных производственных факторов на работников или работника [3].

Среднестатистическое промышленное предприятие располагает службой охраны труда, которая является значимой составляющей организации производства, выполняющей следующие задачи:

- планирование объема работ для создания условий труда относительно безопасности и гигиены сотрудников, в результате чего устанавливаются сроки и назначаются исполнители по выполнению данного объема работ;
- обеспечение различными информационными, материальными и прочими средствами для достижения поставленных целей;
- осуществление стимулирования сотрудников, которые соблюдают предписанные регламенты в ходе трудовой деятельности;
- регулярное осуществление контроля за деятельностью по обеспечению безопасности относительно всех производственных этапов, а также, при необходимости, производить корректировку работ

по охране труда в случае изменившихся или изменяющихся условий.

В деятельности по охране труда принимают непосредственное участие не только руководители различных подразделений, но и работников, а так же уполномоченные лица сторонних организаций. При этом обязанности и функции вышеперечисленных участников деятельности по охране труда определяются соответствующими законодательствами в области охраны труда.

Одним из основных направлений работы по охране труда является предоставление для деятельности соответствующим лицам необходимых полномочий. Данные лица назначаются с целью выполнения контроля относительно предупреждения и предотвращения производственного травматизма и различных заболеваний касаясь трудовой деятельности конкретных работников, а так же для создания наиболее благоприятных условий труда всех работников конкретных подразделений.

Под управлением охраной труда подразумевается подготовка необходимой информации и осуществление решений в области организационных, профилактических, гигиенических и иных мероприятий. Под объектом управления охраной труда подразумевается деятельность различных служб и подразделений промышленного предприятия, направленная на поддержание безопасных условий труда работников.

Необходимо периодически осуществлять аттестацию рабочих мест, которая подразумевает оценку существующих условий труда относительно рабочих мест для определения опасных и вредных производственных факторов. Аттестация рабочих мест проводится с целью вынесения рекомендаций касаясь проведения мероприятий для улучшения условий труда работников согласно нормативным требованиям. Тем самым предотвращая и уменьшая вероятность травматизма на производстве, поскольку своевременное определение и устранение недопустимых факторов является основой успешной деятельности службы охраны труда промышленного предприятия.

Развитие техники и технологий существенно влияет на имеющиеся виды деятельности, тем самым предопределяя и необходимость создания новых специальностей, а значит, и изменение условий труда. С изменением условий труда подвергается изменению список возможных профессиональных заболеваний. На предприятиях, где применяется ручной труд, возможно возникновение неблагоприятных ситуаций, связанных с производственным травматизмом. При этом предприятия, которые произвели переход с ручного труда на машинный – имеют еще большую вероятность производственного травматизма среди задействованных в производственном процессе работников.

Наиболее распространенные травмы и профессиональные заболевания на предприятиях электротехнического профиля. Промышленное предприятие характеризуется рядом опасных и вредных производственных факторов, таких как движущиеся и вращающиеся элементы оборудования, значительный уровень шума, вибрации, концентрация вредных веществ и пыли в воздухе (в различной степени). С увеличением числа электрических приборов производственного назначения – увеличивается вероятность травм электрическим током, которые проявляются у человека в виде ожогов, поражения глаз и металлизации кожи.

На электротехническом предприятии наиболее распространены следующие причины травм, при работе за технологическим оборудованием: неосторожное обращение с инструментом или же использование неисправного инструмента, падение обрабатываемых деталей (заготовок) и т.п. К тому же, достаточно распространены случаи травмирования вследствие контакта с кромками стружки и других отходов, что может привести к возникновению нарушения целостности мягких тканей. Наиболее опасно травмирование глаз, что происходит в случае попадания различных микро-осколков (инородных тел) на роговицу глаза и возможны порезы на коже век по той же причине. Большинство травм получены в ходе выполнения таких технологических операций, как обработка резанием, шлифованием, заточка инструментов, гибка металла.

Поскольку электротехнические предприятия производят изоляционные прокладки для силовых трансформаторов и прочего электротехнического оборудования из стекловолокна, то возможно регулярное раздражение кожного покрова рабочих, задействованных в данном производственном процессе.

Наиболее распространены следующие профессиональные заболевания при механизированной форме труда среди рабочих электротехнических предприятий:

- пневмокониозы и другие заболевания дыхательной системы (возникают при длительном вдыхании сварочных аэрозолей);
- вибрационная болезнь (возникает при регулярном использовании виброинструмента);
- хронические заболевания кожи рук (возникают при взаимодействии с электролитами и другими агрессивными средами);
- нейросенсорная тугоухость (возникает при повышенном уровне шума на рабочих местах в течение всего рабочего дня).

Меры по снижению воздействия на работников опасных факторов. Для снижения воздействия на рабочего вредных и опасных производственных факторов – применяют автоматизацию производства с целью исключения участия человека, а также внедрение роботизированных комплексов, тем самым значительно повышая имеющийся уровень безопасности труда.

Электротехнические предприятия располагают значительным количеством различного оборудования:

- металлорежущие станки (фрезерные, токарные, шлифовальные, сверлильные и т.д.);
- гибочные станки и гибочные инструментальные штампы;
- термопластавтоматы (литье пластмасс);
- лазерные станки;
- прочее.

Предотвращение поражений электрическим током. Поскольку любое оборудование электротехнического предприятия работает от электросети, то поражение электрическим током является достаточно распространенным явлением. Наиболее распространенным правилом безопасности для данного источника энергии является ограждение токоведущих частей от прикосновений, при этом применяется и различная изоляция токоведущих элементов. Одной из основных мер по электробезопасности является заземление. Так же защитными средствами являются резиновые перчатки и коврики, резиновые башмаки. Достаточно важным аспектом является обучение технике безопасной работы и проведение инструктажа работников, поскольку предотвращение данной угрозы имеет первостепенное значение для большинства сотрудников электротехнического предприятия.

С целью снижения вероятности воздействия электрического тока на рабочего – необходимо применять следующие меры и рекомендации:

- надежно заземлить элементы электрооборудования (станки, электродвигатели, пусковые приборы и т.д.);
- имеющуюся электропроводку закрыть и проложить в специализированные металлические шланги и трубы с целью обеспечения защиты изоляции и самих проводов от различных смесей, газов, влаги, пыли из окружающей среды;
- провести разъяснения работникам, что вышедшее из строя или начавшее неисправно работать оборудование необходимо полностью обесточить и вызвать для устранения неисправности специализированного работника через мастера участка или бригадира, при этом производить ремонтные работы самому рабочему запрещено;
- ремонт оборудования производить только после его полного обесточивания;
- регулярно производить осмотр и уборку эксплуатируемого оборудования;
- ограждать специализированными барьерами токоведущие части оборудования;
- пусковые электрические устройства должны быть достаточно удобно расположены для осуществления трудовой деятельности, в тоже время защищены от самопроизвольного включения;
- имеющиеся здания оборудовать молниеотводами;
- для выполнения трудовых обязанностей допускать к оборудованию только лиц с соответствующей квалификацией и пройденным инструктажем;
- прочее.

Наибольшее внимание необходимо уделять оборудованию с ЧПУ (числовое программное управление), поскольку оно имеет значительно более сложное устройство.

Для повышения эффективности мероприятий по электробезопасности, необходимо задействовать личную мотивацию работников в соблюдении вышеописанных мер и правил, т.е. заставить работника осознать собственную ответственность за свою безопасность и безопасность коллег по работе.

Безопасность трудовой деятельности при лазерной технологии обработки металлов резанием. Поскольку на электротехнических предприятиях применяют лазерную технологию обработки металлов резанием, что необходимо для выполнения контуров каких-либо элементов на заготовке из листового металла, а подобное применяется только для изделий, точность и заданные элементы которых не способны произвести штамповочное оборудование.

При использовании лазерной резки металла на рабочих будет воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная температура поверхностей заготовок и применяемого оборудования;
- повышенная температура воздуха на рабочем месте;
- высокая степень пожара- и взрывоопасности;
- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- электрические и магнитные поля;
- повышенная ионизация воздуха;
- лазерное излучение;
- прочее.

Достаточно часто лазерные установки оборудованы блокировочными устройствами, которые предотвращают доступ работников в рабочую зону лазерной установки опасной для жизни работника. Так же применяется светозвуковая сигнализация, которая оповещает работников о возникшей опасности, в дополнение устанавливаются защитные ограждения (экраны) для предотвращения попадания лазерного излучения на рабочее место. Помещения, в которых происходит лазерная обработка металлов, должны быть обеспечены вентиляционной системой, поскольку выделяемые вредные вещества (нитрозные газы (диоксид азота) и т.д.) в процессе лазерной резки негативно сказываются на здоровье рабочих, а в значительных концентрациях является взрывоопасными.

Необходимо применять средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания, а так же лица, т.е. применять защитные очки или насадки, защитные лицевые щитки, респираторы, специальную одежду.

Безопасность труда за металлорежущими станками. Работа с технологическим оборудованием, в данном случае с металлорежущими станками, характеризуется повышенной опасностью.

Это объясняется наличием следующих вредных производственных факторов: шум, вибрация, острые кромки стружки, пары СОЖ, движущиеся и вращающиеся части оборудования, и т.д. Все это приводит к несчастным случаям и профессиональными заболеваниями.

Достаточно частыми причинами травм, при работе за металлорежущими станками, являются:

- разрушение заготовки или инструмента вследствие наличия дефектов указанных объектов;
- вылет инструмента или заготовки из крепёжных устройств металлорежущего станка;
- несоблюдение общих правил техники безопасности.

Поэтому для предотвращения вышеперечисленного необходимо применять ограждения (щитки), закрывающие опасные части металлорежущих станков.

Наиболее оптимальным вариантом является осуществление закупки металлорежущих станков кабинетного типа, которые способны полностью исключить излишнее участие рабочего в проводимых процессах.

Применение металлорежущих станков с автоматизированной системой смены и закрепления инструментов (заготовок). Это позволит исключить возможность неверной фиксации инструмента или заготовки, а также приведет к своевременной остановке металлорежущего станка при достижении установленного предела допустимых температурных деформаций режущего инструмента, тем самым предотвратив его разрушение. Кроме того, в этом случае достигается минимальный контакт рабочего с опасными и вредными производственными факторами.

Заключение. В статье были рассмотрены различные аспекты трудовой деятельности работников электротехнических предприятий с позиции охраны труда, с сопутствующими рекомендациями снижающими риск травматизма при изготовлении как готовой продукции так и ее компонентов.

Предприятия электротехнической промышленности имеют вредные и опасные производственные факторы, вероятность проявления которых в значительной степени снижена за счет применяемой системы по охране труда.

Список литературы

1. Лазаренков, А.М. Охрана труда в машиностроении: учеб. пособие для вузов / А. М. Лазаренков, Б. М. Данилко. - Мн.: ИВЦ Минфина, 2012. – 288 с.
2. Басаков, М.И. Охрана труда: безопасность жизнедеятельности в условиях производства: учебно-практическое пособие / М.И. Басаков. - М.: Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 345 с.
3. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда / Г.И. Беляков. - М.: Юрайт, 2016. - 576 с.